

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ С ПОМОЩЬЮ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ

М. С. Ибрагимова

Докторант Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10982440>

Аннотация. В процессе обучения в начальных классах учителя сталкиваются с рядом педагогических проблем, требующих внимательного анализа и эффективных методов решения. Одной из ключевых составляющих успешного преодоления этих проблем является культура речи, которая играет важную роль в формировании обучающей среды и развитии учащихся. В данной статье рассмотрим, каким образом культура речи может помочь учителям начальных классов преодолеть их педагогические трудности.

Ключевые слова: педагог начального общего образования, педагогическая технология, коммуникативная компетенция, образование, качество, подражание, диагностика, критерии и показатели.

Abstract. In the process of teaching in elementary grades, teachers face a number of pedagogical problems that require careful analysis and effective methods of solving. One of the key components of successfully overcoming these problems is the culture of speech, which plays an important role in the formation of the learning environment and the development of students. In this article, we will consider how the culture of speech can help primary school teachers overcome their pedagogical difficulties.

Keywords: teacher of primary general education, pedagogical technology, communicative competence, education, quality, imitation, diagnostics, criteria and indicators.

Одной из главных задач учителя начальных классов является создание атмосферы, в которой каждый ученик чувствует себя комфортно и заинтересованно в обучении. Культура речи, основанная на уважении, внимании и взаимопонимании, способствует успешной коммуникации в классе. Учитель, обладающий развитой культурой речи, умеет правильно выражать свои мысли, выслушивать каждого ученика и эффективно реагировать на их потребности и вопросы. Это помогает предотвратить конфликты, повышает мотивацию к обучению и способствует лучшему усвоению учебного материала.

Для многих детей начальных классов развитие речевых навыков является одной из основных задач обучения. Культура речи учителя имеет огромное значение в этом процессе. Она выступает в качестве образца для подражания, помогает формировать грамотную и четкую речь у учеников, а также способствует расширению их лексического запаса. Учитель, обращая внимание на культуру речи, активно использует разнообразные методы и приемы, направленные на развитие устной и письменной речи учеников, что в конечном итоге способствует повышению их успеваемости и академического роста.

Уровень культуры речи учителя напрямую влияет на его образ в глазах учеников, их родителей и коллег. Учитель с высокой культурой речи вызывает уважение и доверие своих учеников, что способствует более продуктивной учебной деятельности и улучшению дисциплины в классе. Кроме того, культура речи помогает учителю эффективно взаимодействовать с родителями учеников, участвовать в педагогических советах и обсуждениях, а также успешно сотрудничать с коллегами.

Культура речи является мощным инструментом в предотвращении и разрешении конфликтных ситуаций в классе. Учитель, обладающий высоким уровнем культуры речи, способен эмпатично выслушивать стороны, аргументированно выражать свои мысли и находить компромиссы. Это помогает учащимся разрешать конфликты мирным путем, развивает навыки самоконтроля и взаимопонимания, а также способствует формированию позитивного общественного поведения.

Различные педагогические проблемы препятствуют развитию культуры речи в начальных классах. Одной из проблем, препятствующих развитию культуры речи среди учителей начальных классов, является предвзятость среди учащихся. Иногда учителям бывает сложно наладить эффективное общение с учащимися и развить культуру речи из-за этнических и расовых предубеждений, которые могут возникнуть среди учащихся.

В случае, если учащиеся разделяются по такому признаку, это блокирует эффективную интерактивность и коммуникацию между учащимися и, как таковое, влияет на усилия учителей по развитию развитой речевой культуры. Такие проблемы усугубляются тем, что некоторые учащиеся могут использовать разные языки дома и в школе. Это языковое разнообразие среди учащихся в сочетании с высоким соотношением учащихся и учителей влияет на внедрение эффективной культуры речи в начальных школах. Это означает, что учителям приходится постоянно сталкиваться с подобными вызовами в своем стремлении привить учащимся продуктивную и профессиональную культуру речи.

1. Стратегии развития профессиональной речевой культуры

1.1 Эффективные методы общения

Развитие профессиональной речевой культуры включает в себя освоение учителями начальных классов эффективных методов общения. Эти методы направлены на улучшение взаимопонимания между учителем и учениками, а также на создание позитивного образовательного пространства. Учителя должны практиковать активное слушание, демонстрируя ученикам своё внимание и заинтересованность в их словах. Это включает в себя поддержание зрительного контакта, кивание, использование подтверждающих слов и фраз, а также задавание уточняющих вопросов. Сложные идеи следует излагать простым и понятным языком, избегая профессионального жаргона, который может быть неясен младшим школьникам. Чёткость изложения помогает ученикам легче усваивать материал. Использование позитивного подкрепления, такого как похвала за усилия или успехи, мотивирует учеников и способствует созданию доверительной атмосферы в классе.

Учителя должны уметь адаптировать свои сообщения к возрастным особенностям и уровню понимания учеников, учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка. Предоставление конструктивной обратной связи ученикам по их работе и поведению. Это включает в себя как указание на ошибки и пути их исправления, так и признание достижений.

1.2 Совершенствование вербальных и невербальных навыков

Вербальные и невербальные навыки играют ключевую роль в профессиональной речевой культуре учителя начальных классов. Совершенствование этих навыков способствует улучшению качества обучения и взаимодействия с учениками. Расширение словарного запаса и использование разнообразной лексики делают речь более интересной и понятной для детей. Чёткая и разборчивая дикция помогает ученикам лучше понимать

учебный материал. Подбор интонации и темпа речи в зависимости от содержания сообщения может сделать общение более выразительным и эмоциональным.

Невербальные навыки. Соответствующее использование жестов и мимики может подчеркнуть важность сообщения, а также сделать общение более динамичным и выразительным. Открытая поза и уверенные движения способствуют созданию атмосферы доверия и уважения в классе. Поддержание зрительного контакта с учениками при общении повышает уровень взаимопонимания и вовлеченности.

Развитие этих навыков требует постоянной практики и самосовершенствования. Учителя могут использовать видеозаписи своих уроков для анализа и коррекции собственной речи и поведения, а также участвовать в профессиональных тренингах и семинарах.

2. Преодоление педагогических проблем с помощью культуры речи

В современном образовательном процессе педагоги сталкиваются с различными проблемами, которые могут быть преодолены с помощью культуры речи.

2.1 Удовлетворение разнообразных потребностей в обучении

Применение принципов речевой культуры позволяет учителям начальных классов адаптировать образовательный процесс к индивидуальным потребностям каждого ученика. Для удовлетворения этих потребностей педагоги могут использовать дифференцированный подход к обучению, который учитывает индивидуальные различия учащихся. Эффективное использование речевых стратегий, включая дифференциацию объяснений и заданий, помогает обеспечить доступность образования для детей с различными уровнями подготовки и способностями. Такой подход способствует не только академическому развитию учеников, но и укреплению их мотивации и интереса к учебе.

2.2 Устранение перерывов в занятиях

Культура речи играет ключевую роль в управлении классом и минимизации перерывов в занятиях. Перерывы в занятиях могут снизить эффективность обучения и отвлечь внимание учащихся. Планирование занятий таким образом, чтобы минимизировать перерывы и обеспечить плавный переход от одной активности к другой, может помочь устранить эти проблемы. Создание структурированной среды также способствует сосредоточенности и учебной мотивации. Умение учителя ясно, уверенно и уважительно общаться с учениками помогает предотвратить многие дисциплинарные проблемы. Речевые навыки позволяют быстро и эффективно реагировать на любые отвлекающие моменты, поддерживая продуктивную и сосредоточенную учебную атмосферу. Применение техник позитивного подкрепления и конструктивной критики также способствует снижению количества перерывов в образовательном процессе.

2.3 Содействие созданию инклюзивной и увлекательной учебной среды

Осознанное использование речевых техник и стратегий способствует формированию инклюзивной и мотивирующей образовательной среды. Разнообразие подходов к представлению учебного материала, включая рассказы, дискуссии, игровые методики и применение визуальных средств, делает процесс обучения доступным и интересным для каждого ученика. Акцент на учете индивидуальных особенностей и предпочтений обучающихся в сочетании с построением эмпатичного и поддерживающего взаимодействия между учителем и классом способствует созданию такой среды, где каждый ребенок чувствует себя ценным и вовлеченным в учебный процесс.

Культура речи играет ключевую роль в преодолении педагогических проблем учителя начальных классов. Она способствует успешной коммуникации в классе, развитию речевых навыков учеников, созданию положительного образа учителя и разрешению конфликтов. Поэтому развитие культуры речи является важной задачей для всех учителей начальных классов, помогая им создать благоприятную обучающую среду и обеспечить эффективное обучение и развитие своих учеников.

REFERENCES

1. Адуллаева Б.С., Холиков А.А., Содиков Х.М. Умумий педагогика (Педагогик маҳорат) Дарслик. Тошкент 2019 й.
2. Содиков, Н. (2021). Бўлажак ўқитувчилар компетентлиги ва коммуникатив-нутқ маданиятини ривожлантириш.
3. Содиков Х.М. Педагогик жараёнда талабаларнинг коммуникатив -нутқ маданиятини шакллантирувчи оптимал технологиялар. // Халқ таълими журнали. –Тошкент, 2019. 5-сон.
4. Джеймс, Д. (2015). "Профессиональное развитие учителей начальной школы: практика и перспективы". Издательство "Образование".